

TIJORAT BANKLARIDA KASSA OPERASİYALARI TASHQI AUDITINING DOLZARB MASALALARI

¹Ibragimov Abdugapur Karimovich, ²Djalilova Nigora Baxtiyorovna

¹Bank-moliya akademiyasi «Buxgalteriya hisobi va audit» kafedrası professori, i.f.d, ²Bank-moliya akademiyasi «Iqtisodiyotni monetar tartibga solish» magistratura mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896862>

Hozirgi kunda tijorat banklari mavqeini jahon talablari darajasiga ko'tarish, Respublika bank tizimiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, hamda chet el sarmoyalarini tijorat banklari orqali jalb qilishda tashqi bank auditining rolini hisobga olgan holda auditorlar tomonidan tijorat banklarida o'tkazilayotgan audit tekshiruvlari sifati muhim ahamiyat kasb etadi.

Tijorat banklari o'z mijozlariga naqd pul berishning belgilangan tartiblariga rioya etilishi, hisobraqamlariga mablag'larni o'tkazish va ko'chirish bo'yicha to'lov hujjatlarini o'z vaqtida bajarilishi, bank kassalarida naqd pullami saqlanishi ustidan nazoratni kuchaytirish juda muhimdir. Ushbu masalada iqtisodchi-olimlar tomonidan joylarda naqd pullaming bankdan tashqari aylanmasini qisqartirish, aholiga pulli xizmatlar ko'rsatishni rivojlantirish, belgilangan savdo va naqd pul tushumlarini inkassasiya qilish qoidalariga qat'iy rioya etilishi, naqd pul tushumlarining o'z vaqtida va to'liq miqdorda banklar kassalariga kirim qilinishini ta'minlash muhim masalalardan hisoblanadi. Mazkur vazifalarni hal qilinishi tijorat banklarida naqd pul va kassa operatsiyalari auditini takomillashtirish bo'yicha kerakli chora-tadbirlarni vaqtida amalga oshirib borish zaruriyati yuzaga kelganligi bilan izohlanadi.

2017 yil 12 sentyabrdagi PQ-3270-son «Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2018 yil 29 iyunda ro'yxatdan o'tkazilgan № 3028 «Tijorat banklarida kassa ishini tashkil etish, naqd pul va boshqa qimmatliklarni inkassatsiya qilishga doir yo'riqnomasi»ga asosan banklarda kassa operatsiyalari auditi olib boriladi.

Bank kassalaridagi mavjud pul va boyliklar to'satdan, bir kunning o'zida, barcha boyliklar, ular bilan o'tkaziladigan operatsiyalar, pul va boyliklar sanash chog'ida but saqlanishini to'liq audit qilish imkoniyatini ta'minlaydigan, hamda boyliklar yashirilishi, pul va boshqa boyliklardan kamomad borligini yashirishga imkon qoldirmaydigan izchillikda audit qilinadi. Audit qilish boyliklar but saqlanishi uchun javobgar bo'lgan mansabdor shaxslarning ishtirokida o'tkazilishi hamda bank muassasalarida operatsiyalar amalga oshirilishining odatdagi maromini buzmasligi kerak.

Tekshiruvni o'tkazishda birinchi navbatda operatsion, qayta sanash, kechki kassalarning qoldig'ini olish va boshqa qimmatliklar qoldig'ini sanash, ularni kassa jumallari va bank balansi bilan solishtirib tekshirish, shu bilan birga kassa ishini qanday tashkil etilganligiga e'tiborni qaratish zarur. Chunki kassa ishini to'g'ri yo'lga qo'yish hamda davlat mablag'lari va boyliklarining saqlanishini ta'minlash masalalari faqat shunga bog'liq.

1-jadval

Banklarda pul tushumlari va amaliyotlari nazoratini jarayonlari

Pul tushumlari va amaliyotlari nazoratini jarayonlari:	
Audit maqsadlari	Aniq tekshiruv jarayonlari
1. Xodisalar	<ul style="list-style-type: none"> - Kassa kitoblaridan tushgan pul mablag'lardan ba'zilarini misol tariqasida olib, pul o'tkazmalari kirim orderlariga to'g'ri kelishini va bank hisobotlarini tekshirish. - Kassa kitobidan pul o'tkazmalari misollarini va to'lov cheklarini (tasdiqlovchi hujjatlar bilan birga) tanlab olib va bank xisobvarag'i pul mablag'lari bilan solishtirish. - Hujjatlar va to'lov qog'ozlari orqali ba'zi holatlarda tafsilotlarni tekshirish, masalan, ba'zi to'lovlarhi to'xtatilganligi, to'langan cheklar, avtorizasiya va boshqa hujjatlar.
2. Tugallanganlik	<ul style="list-style-type: none"> - Kassa chekini, kirim, chiqim jurnallarida aks ettirilgan to'lovlarni tekshirish. - Kassa kitobidagi to'lov hujjatlarini tekshirish (tasdiqlovchi hujjatlar bilan).
3. Aniqlik	<ul style="list-style-type: none"> - Umumiy pul tushumlari va to'lovami umumiy buxgalteriya kitobida qayd etmoq.
4. Baxolash	<ul style="list-style-type: none"> - Kassa kitobida ro'yxatga olingan avizo misolini tushgan pul mablag'larini ko'rsatgan xolda taqqoslash. - Chek nusxasini (bekor qilingan cheklar) kassa kitobida qayd etilgan pul tushumlari bilan taqqoslash
5. Bekor qilmoq	<ul style="list-style-type: none"> - Kassa amaliyotlari yozilgan sanalarni naqd pul tushgan sanalar bilan taqqoslamoq (bankka qo'yilgan cheklar bo'yicha)
6. Tasniflash	<ul style="list-style-type: none"> - Pul tushumlari, to'lovlari va amaliyotlarini misollarini to'g'ri tasniflash maqsadida taqqoslash

Naqd pullarning mavjudligi taftish qilinib, mazkur filial yoki Bosh bankning amaliyot kassasi ish tartibi bilan tanishilganidan so'ng, quyidagilar tekshiriladi:

- kassa operatsiyalarining lavozimlar jadvali, ulaming to'ldirilganligi, vazifalaming xodimlar o'rtasida to'g'ri taqsimlangani;
- ish vaqti va ishdan tashqari vaqtda pul mablag'lari va boyliklami saqlashning ta'minlanganligi;
- qat'iy hisobda turadigan blankalaming hisobini yuritish tartibi;
- savdo tushumlarining kechki kassalarga qabul qilinishi va ulaming qayta sanash kassasiga to'g'ri o'tkazilish tartibi;
- kassa tarmog'i, pul sanash omborxonalari va kassirlar ish joylarining jihozlanishi va texnik talablarga mosligi;
- kunlik kassa hujjatlarini rasmiylashtirish va saqlash tartibi, aylanma kassalarda belgilangan limitga rioya qilinishi va boshqalar auditdan o'tkaziladi.

Tekshiruv jarayonida kassa operatsiyalarini tashkil etilishidagi mavjud xato va kamchiliklar aniqlanadi va ulami bartaraf etish yuzasidan kerakli tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Tijorat banklari tomonidan bank kassalariga naqd pullarni ko'proq jalb etish hamda ulaming to'g'ri kirim qilinishi, mijozlaming hisob varaqlariga o'z vaqtida o'tkazilishi, kassa resurslarini ko'paytirishning qo'shimcha imkoniyatlarini qidirib topish, muomalaga

chiqarilayotgan pullarning yetarlicha va toza bo'lishini ta'minlash hamda bank kassalarida naqd pullar bilan olib borilayotgan operasialaming to'g'ri rasmiylashtirilishini nazorat qilib borish bank kassa operatsiyalari auditi zarurligini belgilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ибрагимов А.К. Аудитнинг халқаро стандартлари асосида тижорат банкларида ички аудитнинг ташкилий асослари. Ўқув қўлланма. –Т.: Молия, . 2013. -384б.
2. Тижорат банкларида молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари; Дарслик. /А.К.Ибрагимов, З.А.Умаров, К.Р.Хотамов, Н.Қ.Ризаев. –Т.: Iqtisodiyot va moliya, 2020.- 560б.
3. Ibragimov A.K., Tursunkulova G., Bruno A. P. Issues of Improving Expense Tracking and Calculating Prime Cost in Agriculture.// Indian Journal of Science and Technology DOI: [10.17485/IJST/v17i27.1241](https://doi.org/10.17485/IJST/v17i27.1241) Year: 2024, Volume: 17, Issue: 27, Pages: 2803-2812. Published Date: 11 July 2024.
4. Ibragimov A.K., Rizaev N.Q. Uzbekistan Has Improved Its Position In The Global Innovation Index Rating.// International Journal of Management, IT & Engineering Vol. 14 Issue 03, March 2024, ISSN: 2249-0558 Impact Factor: 7.119 Journal Homepage: <http://www.ijmra.us>, Email: editorijmie@gmail.com (P.15-23.).
5. Ибрагимов А.К., Ибрагимова И.Р. Банкларда ҳисоб сиёсатини халқаро стандартлар асосида юритилишидаги муаммолари ва уларнинг хусусиятлари. //“Иқтисодийнинг рақамлаштириш шароитида солиққа тортиш ва бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш масалалари” мавзусида Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Т.: ФИ., 2023. – 715 бет.-334с.
6. Z.A.Umarov, A.K.Ibragimov, N.K.Rizaev, M.D.Marpatov,— Banklarda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari / darslik – Т.: «IQTISOD-MOLIYA», 2019 – 500 б.